

Evaluación de una guía didáctica para la enseñanza de la biodiversidad utilizando una especie endémica: el carpintero negro (*Campephilus magellanicus*)

Evaluation of a teaching guide for biodiversity education using an endemic species: the Magellanic Woodpecker (*Campephilus magellanicus*)

Avaliação de um guia didático para educação em biodiversidade utilizando uma espécie endêmica: o Pica-pau-magalhânico (*Campephilus magellanicus*)

Javiera Carrasco-Rojas

Laboratorio de Ecología y Bioacústica, Universidad Católica del Maule.

<https://ror.org/04vdpck27>

Talca, Chile

Javieracarrascorojas@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0002-5280-4046>

Marta Fuentealba Cruz

Laboratorio de Ecología y Bioacústica, Universidad Católica del Maule.

<https://ror.org/04vdpck27>

Talca, Chile

mfuentea@ucm.cl

<https://orcid.org/0000-0003-2135-6869>

Felipe N. Moreno Gómez

Laboratorio de Ecología y Bioacústica, Universidad Católica del Maule.

<https://ror.org/04vdpck27>

Talca, Chile

f.n.moreno.gomez@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-5715-309X>

Resumen

Introducción. La educación ambiental en Chile se ha incluido dentro de la educación formal mediante propuestas como la innovación curricular del año 2019, que mediante la contextualización curricular permite la inclusión de instrumentos didácticos como una guía didáctica. En la Región del Maule, se planteó el desarrollo de una guía didáctica sobre biodiversidad, servicios ecosistémicos y bioacústica centrada en el carpintero negro (*Campephilus magellanicus*), una especie endémica de Chile y Argentina, con problemas de conservación y que se considera una especie paraguas de los

ecosistemas donde habita. **Objetivo.** evaluar la pertinencia y eficacia de una guía didáctica diseñada para el proceso de enseñanza aprendizaje de la biodiversidad mediante el estudio del carpintero negro. **Metodología.** Mediante un pre y post-test se evaluó el impacto de la guía didáctica en los procesos de aprendizaje de 28 estudiantes pertenecientes a tres cursos de tercer año medio de dos colegios de la región, en donde el aprendizaje fue caracterizado mediante conceptualización breve. **Resultados.** Se presenta un cambio en la frecuencia de conceptos relacionados a biodiversidad y ecosistemas, donde se puede apreciar una apropiación de los contenidos abordados en la intervención. **Conclusión.** El uso de la guía didáctica genera cambios en los conocimientos de los estudiantes, demostrando ser un elemento que contribuye al aprendizaje significativo y a la alfabetización científica del estudiantado de enseñanza media respecto a temáticas medioambientales.

Palabras clave: Educación ambiental; servicios ecosistémicos; especies paraguas; bioacústica.

Abstract

Introduction. Environmental education in Chile has been included in formal education through proposals such as the 2019 curriculum innovation, which, through curricular contextualization, allows for the inclusion of teaching tools such as learning guides. In the Región del Maule, the development of a teaching guide on biodiversity, ecosystem services, and bioacoustics was proposed, focusing on the Magellanic Woodpecker (*Campephilus magellanicus*), a species endemic from Chile and Argentina, with conservation problems and considered as an umbrella species for the ecosystems where it inhabits. **Objective.** To evaluate the relevance and effectiveness of a teaching guide designed for the teaching-learning process of biodiversity through the study of the Magellanic Woodpecker. **Methodology.** Using a pre- and post-test, the impact of the teaching guide on the learning processes of 28 students from three third-year high school courses at two schools in the region was evaluated. Learning was characterized by a

brief conceptualization. **Results.** There was a change in the frequency of concepts related to biodiversity and ecosystems, where an appropriation of the content addressed in the intervention can be seen. **Conclusion.** The use of the teaching guide generates changes in students' knowledge, proving to be an element that contributes to meaningful learning and scientific literacy among secondary school students regarding environmental issues.

Keywords: Environmental education; ecosystem services; umbrella species; bioacoustics.

Resumo

Introdução. A educação ambiental no Chile foi incluída na educação formal por meio de propostas como a inovação curricular do ano 2019, que por meio da contextualização curricular permite a inclusão de instrumentos didáticos como um guia didático. Na região do Maule, foi plantado o desenvolvimento de um guia didático sobre biodiversidade, serviços ecossistêmicos e bioacústicos centrados no carpintero negro (*Campephilus magellanicus*), uma espécie endêmica do Chile e da Argentina, com problemas de conservação e que se considera uma espécie de paraguas dos ecossistemas onde habita. **Objetivo.** avaliar a pertinência e eficácia de um guia didático elaborado para o processo de aprendizagem da biodiversidade por meio do estudo do carpinteiro negro. **Metodologia.** Mediante um pré e pós-teste foi avaliado o impacto do guia didático no processo de aprendizagem de 28 estudantes pertinentes a três cursos de terceiro ano médio de dois colégios da região, onde a aprendizagem foi apresentada por meio de conceituação breve. **Resultados.** Se houver uma mudança na frequência de conceitos relacionados à biodiversidade e ecossistemas, onde se poderá apreciar uma apropriação dos conteúdos envolvidos na intervenção. **Conclusão.** O uso do guia didático gera mudanças nos conhecimentos dos estudantes, demonstrando ser um elemento que contribui significativamente para a aprendizagem e para a alfabetização científica do estudante de ensino de média em relação a temas ambientais médios.

Palavras-chave: Educação ambiental; serviços ecossistêmicos; espécies guarda-chuva; bioacústica.

Introducción

Ante la actual crisis asociada al cambio global, en donde factores antrópicos amenazan a la biodiversidad y a los sistemas socioeconómicos (IPBES, 2019), la educación ambiental se constituye como un medio efectivo para concientizar sobre la conservación del medioambiente y mejorar la calidad de vida de las generaciones actuales y futuras (Tripathy et al, 2024). La Educación Ambiental (EA) se define como un proceso interdisciplinario que concientiza a la población sobre el impacto que se ejercen los humanos sobre los ecosistemas, donde además se promueven valores, habilidades y actitudes necesarias para una relación adecuada con el entorno natural (Ley 19.300, 1994).

Con base en lo anterior, durante el año 2019, el Ministerio de Educación de Chile establece cambios en el currículum para los dos años terminales del ciclo escolar (Ministerio de Educación de Chile [MINEDUC], 2019). En estas nuevas bases curriculares se crea la asignatura Ciencias Para La Ciudadanía, en la que se abordan temáticas ambientales desde la perspectiva ciudadana (Ministerio de Educación de Chile [MINEDUC], 2019), incorporando además problemáticas sociocríticas promoviendo la responsabilidad personal y colectiva. Esto permite a la ciudadanía apreciar la biodiversidad tanto por su valor intrínseco como por su valor instrumental, el cual considera el beneficio y bienestar humano (Himes et al., 2024; Martin-López, et al., 2012). En este sentido, resulta fundamental el reconocimiento de los servicios ecosistémicos, los cuales dan cuenta de los beneficios que los ecosistemas proveen a la humanidad y que se agrupan en servicios de provisión, regulación, culturales y de soporte (Himes et al., 2024).

Uno de los pilares de esta propuesta, es la contextualización curricular, uno de los principios integradores para la reactivación educativa postpandemia COVID-19. La

contextualización permite adaptar el currículum a los entornos en donde se aplica, propiciando una relación entre el contenido y su ambiente sociocultural ([Ministerio de Educación de Chile \[MINEDUC\], 2023](#)), situando a los estudiantes con su cotidianidad y reduciendo la fragmentación de la enseñanza ([Zúñiga et al., 2020](#)).

Dentro del currículum, cobran relevancia otros instrumentos didácticos que abordan las temáticas sobre la enseñanza de ecosistemas y biodiversidad. Las guías didácticas instrumentos que orientan al estudiante utilizando estrategias didácticas que simulan la presencia del profesor fomentando posibilidades de comprensión y autoaprendizaje ([Torrens & Arbolález, 2020](#)). Las guías consideran un elemento que vincula al alumno con sus procesos cognitivos y el material didáctico, incorporando medios como materiales impresos, TV, videos, software y otros recursos, para que el aprendizaje pueda ser autónomo durante el estudio de un contenido complejo ([Torrens & Arbolález, 2020](#)). Actualmente, la incorporación de las tecnologías digitales a la educación permite complementar, enriquecer y transformar la educación facilitando la adquisición del conocimiento para el desarrollo de la sociedad ([Páez Gutiérrez, 2017](#)).

En Chile, los últimos dos años de la educación Media, los cuales corresponden a los dos últimos años escolares, se orientan desde dos perspectivas, 1) la educación científico-humanista (CH) que se caracteriza por su orientación académica general y 2) una perspectiva Técnico profesional (TP), la cual entrega formación por especialidades a los estudiantes. Ambas modalidades deben asegurar la formación general con los contenidos mínimos obligatorios, independiente de la elección del estudiante por una modalidad u otra ([Tapia, 2021](#)). Al presentar orientaciones diferenciadas, los estudiantes trabajan habilidades según los planes educativos de cada una, por lo que es normal que existan diferencias en los contenidos adquiridos. Esto puede generar brechas que pueden impactar, por ejemplo, el acceso a la educación superior.

El desarrollo de guías contextualizadas a través de ejemplos relacionados con el entorno de los estudiantes permite una mayor internalización sobre la importancia de la biodiversidad, en donde las aves corresponden a componentes con los que las personas interactúan comúnmente ([Gaston, 2022](#)). En este sentido, se propone desde un

contexto local en la Región del Maule, Chile, relevar la importancia del carpintero negro (*Campephilus magellanicus*), el carpintero de mayor tamaño de América del Sur. Es una especie endémica de los bosques templados de Chile y Argentina, y que se encuentra con problemas de conservación (Ojeda et al., 2011). La causa de disminución en las poblaciones de esta ave se atribuye a la eliminación del bosque nativo, incendios forestales, caza y amenazas naturales, como la depredación de otras especies de aves como Aguilucho (*Buteo polysoma*), Peuco (*Parabuteo unicinctus*) y Chuncho (*Glaucidium nanum*), entre otras especies (Saavedra et al., 2011). Desde un punto de vista ecológico, este taxon es considerado una especie paraguas, ya que requiere de grandes extensiones de territorio para su conservación, lo que permite la protección de otras especies que habitan dicho ecosistema, v.g., Monito del monte (*Dromiciops* spp), Cachaña (*Enicognathus ferrugineus*), Concón (*Strix rufipes*), entre otras (Arango et al., 2007). Además, debido a que su ocurrencia depende de la calidad de hábitat, es una especie indicadora del estado de conservación de los ecosistemas de bosque (Espinosa et al., 2016). También se considera que es un ingeniero ecosistémico, ya que las cavidades que construye en los árboles con fines reproductivos son utilizadas posteriormente por otras aves y mamíferos pequeños (Ojeda et al., 2011). Se alimenta de insectos y larvas que habitan la madera de árboles vivos y muertos de *Nothofagus* spp, controlando la población de insectos. Ocasionalmente consume frutos y puede ejercer un rol polinizador (Saavedra et al., 2011). En base a estos antecedentes, se considera una especie clave para la provisión de servicios ecosistémicos, debido a los diversos roles que tiene dentro de los bosques, como el control de plagas, polinización, formación del suelo, captación de carbono, entre otros (Himes et al., 2024). En cuanto a su comportamiento acústico, emite un sonido característico sonido similar a una carcajada para llamar a su pareja, para anunciarse y también al llegar a un lugar (Saavedra et al., 2011). Asimismo, realiza un golpeteo con su pico sobre la madera, en búsqueda de alimento y excavación de cavidades, además realiza un golpeteo doble utilizado para comunicarse a largas distancias y defender su territorio (Saavedra et al., 2011; Ojeda et al., 2011).

Las guías didácticas son propuestas valiosas para la educación ambiental, por lo que

es necesario contribuir permanentemente al desarrollo de material didáctico contextualizado para poder desarrollar correctamente el proceso de enseñanza-aprendizaje en localidades específicas. Para ello, se plantea como objetivo evaluar la pertinencia y eficacia de una guía didáctica diseñada para el proceso de enseñanza aprendizaje de la biodiversidad mediante el estudio del carpintero negro en la asignatura de Ciencias Para La Ciudadanía en establecimientos Científico Humanista y Técnico profesional. Al ser una asignatura obligatoria en ambos tipos de formación, se espera que la guía contribuya a fomentar el conocimiento y valoración de la biodiversidad.

Metodología

Diseño guía

Durante el año 2021, se realizó una revisión no exhaustiva de guías publicadas para establecer actividades y metodologías que contribuyen a la creación de un instrumento que cuente con diferentes recursos, sean materiales y/o virtuales para el aprendizaje de la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Esta búsqueda se enfocó principalmente en conocer el material disponible en educación medioambiental en países hispanohablantes. Para poder seleccionar las guías se utilizaron las siguientes palabras clave: conservación, biodiversidad, ecosistemas, especies paraguas y especies endémicas. Los textos seleccionados se resumen en la [Tabla 1](#).

Tabla 1. Revisión bibliográfica de guías de aprendizaje sobre biodiversidad y ecosistemas.

Autores	Año	Título	Descripción
UNESCO	2017	Kit pedagógico sobre biodiversidad Unesco, Volumen I	Tiene como objetivo explicitar que la biodiversidad es la esencia de la vida. Propone un método práctico para ayudar a los estudiantes y a los profesores de secundaria a entender las múltiples dimensiones y los complejos procesos relacionados con la biodiversidad, gracias a su propuesta de

			aprendizaje e innovadoras actividades prácticas. Presenta además la situación actual de la biodiversidad, y explica como esta se ve afectada por algunos comportamientos, actitudes formas de consumo (UNESCO, 2017)
(Martín-López et al., 2012).	2012	Ciencias de la Sostenibilidad-Guía docente	Constituye un referente importante para construir un lenguaje común entre profesionales, técnicos y académicos interesados en consolidar un enfoque de trabajo alrededor de los sistemas socio-ecológicos como escenarios de gestión de biodiversidad, y también para quienes se plantean divulgar, debatir y poner a circular este tipo de aproximaciones teóricas entre un número cada vez mayor de actores sociales reconocidos como gestores de la biodiversidad y el territorio (Martín-López et al., 2012)
Life+ Desmania	2016	Unidad didáctica desmán ibérico	Busca que los estudiantes de secundaria tengan una visión global de la importancia de la conservación de esta especie y de su hábitat, el respeto por nuestro medio natural, cuidado y defensa de la biodiversidad de los bienes que nos ofrece como patrimonio universal. Además, se pretende implicar y concienciar a la sociedad del importante papel que desempeña en el uso y desarrollo responsable de los hábitats naturales. Para ello, resulta imprescindible realizar acciones de educación ambiental desde la infancia y acercar a las aulas el patrimonio de nuestra biodiversidad y cómo cuidarla (Life+ Desmania, 2016)
Ministerio del Medio Ambiente de Chile	2018	Guía de Apoyo docente en Biodiversidad	Esta guía, desarrollada por el Ministerio del medio ambiente tiene como foco que a través del conocimiento y valoración de su entorno los docentes aproximen a los estudiantes y otros miembros de la comunidad educativa a conocer sobre especies, ecosistemas y paisajes y a apreciar, no solo los destinos turísticos que son emblema de nuestra naturaleza , sino también del territorio en el que vivimos y del que somos parte, dejando atrás la biodiversidad como un recurso, sino que de algo que nosotros debemos nuestra existencia y que se debe conocer, cuidarla y respetarla (Ministerio del Medio Ambiente [MMA], 2018)
Borbar,	2019	Guía para el aprendizaje de	Este material está enfocado en el aprendizaje de los servicios ecosistémicos, para fortalecer la educación ambiental en la

		los servicios ecosistémicos en la educación media	enseñanza media. Se espera incentivar la reconexión del ser humano con la naturaleza, y contribuir a instaurar una nueva forma de ver la vida, que vaya camino a la sostenibilidad (Borbar, 2019)
Parque Katalapi,	2021	Un año con el monito del Monte.	“Este material educativo cuenta con 1 video con 7 estaciones, y luego un video interactivo con preguntas del proyecto FPA del Ministerio del Medio Ambiente “Theümülh-Chumaiwen, Un Fósil Viviente en Vías de Extinción”. Este apunta a la valorización de la cosmovisión mapuche con el diseño de un programa educativo con enfoque intercultural, centrado en el monito del monte, marsupial presente en el Santuario de la Naturaleza Parque Katalapi.” (Parque Katalapi, 2021)

Nota: Elaboración propia

Las actividades propuestas y los contenidos que se abordan en la guía están enfocados en estudiantes de tercer y/o cuarto medio de todos los establecimientos educacionales. La guía se encuentra disponible en el repositorio Zenodo y puede ser descargada con el siguiente enlace: <https://zenodo.org/records/7763810>.

La guía puede ser resuelta en el mismo documento o de manera virtual a través de un enlace o código QR que es escaneado por los estudiantes a través de un smartphone. En enlace dirige a la plataforma Mentimeter (www.mentimeter.com), una herramienta en línea que permite a los estudiantes responder preguntas, generar nubes de palabras, encuestas, concursos, entre otros. La guía contiene diversas actividades para contextualizar a los estudiantes a través de preguntas abiertas y evaluaciones formativas intermedias y de retroalimentación, así como también para conocer percepciones y valoraciones de los estudiantes a través de una categorización de conceptos. Incluye actividades de reflexión respecto de los roles de las especies en los ecosistemas. También incluye enlaces de interés que dirigen hacia fuentes de información complementaria relacionada con ecosistemas y biodiversidad.

Figura 1: Ejemplo contenido Guía Didáctica. A) Pregunta abierta sobre conceptos de relevantes. B) Descripción general del carpintero negro. C) Representación gráfica

vocalización. D) Actividad de retroalimentación formativa.

¿Qué conceptos relacionas a ecosistemas y biodiversidad?

Puedes responder esta pregunta en el espacio designado aquí, de manera digital con el código QR o con el siguiente enlace <https://www.menti.com/2kv7o716az>.

A

Carpintero negro

Campephilus magellanicus
(King, 1828)

Otros nombres: Carpintero Grande, Carpintero Gigante, Gallo del monte.

Nombre en Mapudungun: Reré

Nombre en Yagán: Lano

Es el carpintero más grande Chile, tiene un tamaño aproximado de 38-45 cm y un peso promedio de 320 g. Además, cuenta con un marcado dimorfismo sexual, es decir cuando existen diferencias físicas notorias entre ambos sexos, donde el macho se caracteriza por presentar una cabeza roja, con una cresta corta y puntiaguda. La hembra en cambio tiene la cara roja y la cabeza negra con una cresta larga y rizada [8].

B

¿Cómo podemos ver el sonido que emiten?

Los espectrogramas son representaciones graficas que nos permiten ver el sonido, donde se aprecia la variación de la amplitud y la frecuencia (Hz) de un sonido a través del tiempo (s).

La **frecuencia**, indica el número de ciclos por segundos. En términos prácticos, mientras menor sea el valor de esta, más grave es el sonido, y si la frecuencia es mayor, el sonido será más agudo.

La **amplitud**, se relaciona con qué tan fuerte o despacio se aprecia el sonido, puede ser representada mediante un gradiente de colores, donde el color que más se diferencia implica una amplitud mayor [20].

C

Crucigrama

Horizontales

- Indica el número de ciclos por segundos.
- Es que tan fuerte o despacio suena
- Variedad y variabilidad de organismos vivos que habitan en ecosistemas terrestres, así como las relaciones ecológicas que se establecen entre ellos, comprendiendo la diversidad dentro de una especie.
- Concepto biológico integrado por una comunidad de organismos pertenecientes a distintos aspectos y el espacio físico y químico en el que dichos seres interactúan y evolucionan.
- Especies foráneas que han sido introducidas por el ser humano, intencional o accidentalmente, en lugares que no corresponden a su distribución natural original.

Verticales

- Contribuciones directas e indirectas de los ecosistemas al bienestar humano.
- Son especies originarias del lugar donde habitan, producto de procesos naturales sin intervención del ser humano.
- Especies que requieren de grandes áreas para poder ser consumidas, por lo que su conservación favorece simultáneamente a otras especies en ese mismo territorio.
- Especies que solamente habitan en determinadas montañas, ya sea un conestante, un país, una región política o biogeográfica, una isla o cualquier zona en particular.

D

Para responder esta pregunta puedes hacerlo aquí o de manera digital con el código QR.

Nota: Elaboración propia

Evaluación del uso de la guía

En el contexto de la pandemia de COVID-19, durante el año 2021 se realizó un estudio cuantitativo cuasi experimental mediante una intervención didáctica enfocada en la evaluación de la guía educativa. El muestreo fue por conveniencia, i.e., no probabilístico, ya que solo se consideró que los participantes fuesen estudiantes regulares del curso ya formado (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018). La realización de este estudio fue autorizada por la Dirección de cada establecimiento educacional. La totalidad del estudiantado participante suscribió voluntariamente un asentimiento informado. Además, sus apoderados firmaron un consentimiento informado autorizando su participación en el estudio.

La evaluación de esta guía didáctica se llevó a cabo de manera presencial en 3 cursos diferentes con 28 estudiantes de tercer año medio, pertenecientes a dos centros educacionales en distintas localidades urbanas de la Región del Maule. Dos cursos, 3D y 3E, con 8 y 10 estudiantes respectivamente, formaban parte de un establecimiento con currículum Técnico Profesional ubicado en la comuna de San Clemente. El otro curso, el 3A, formado con 10 estudiantes, pertenecía a un establecimiento de formación Científico Humanista ubicado en la comuna de Curicó. El primero de ellos correspondiente a dependencia municipal y el segundo es particular subvencionado. No se realizó análisis entre grupos debido al número de estudiantes participantes.

Por motivos sanitarios en contexto de COVID-19, para la intervención se realizó en una clase híbrida, en la cual un grupo de estudiantes se encontraban en la sala, mientras que el resto se conectó por internet a través de plataformas de comunicación. Esta actividad tuvo una duración aproximada de 60 minutos, en la cual antes y después de la clase se realizó una pregunta para medir conocimientos, específicamente, la pregunta fue la siguiente: ¿Qué conceptos asocias a biodiversidad y ecosistemas? Las respuestas fueron obtenidas mediante la técnica de conceptualización breve *one minute paper* (Stead, 2005; Maldonado-Fuentes, 2020), donde en 60 segundos, utilizando sus smartphones y mediante cuestionario online y código QR, los estudiantes respondieron de forma anónima hasta 10 conceptos relacionados a la pregunta planteada. Los estudiantes del establecimiento con formación TP respondieron individualmente. En el caso del establecimiento con formación CH se formaron grupos debido a que algunos estudiantes no contaban con smartphones propios.

Análisis de datos

Debido a que en el establecimiento con formación CH hubo respuestas grupales, se optó por agrupar las respuestas de los estudiantes por curso y por momento de la intervención. Además, previo al análisis, se revisaron los conceptos y se estandarizaron a palabras singulares para unificar categorías. Los resultados obtenidos fueron analizados mediante la librería de R (R Core Team, 2020) *quanteda* (Benoit et al., 2018), la que está orientada al análisis cuantitativo de datos textuales. Para el análisis se

realizaron 1) gráficos de frecuencia de palabras, (2) cálculo de diversidad léxica mediante *Type-Token Ratio* (TTR), y (3) *Keyness*, un análisis que permite evaluar el cambio en la frecuencia de palabras entre un grupo objetivo y un grupo de referencia. En este último análisis se utilizó X^2 (chi2) como medida, donde valores positivos indican que el valor observado en el grupo objetivo (final de la intervención) es mayor que el esperado considerando un grupo de referencia (inicio de la intervención). Debido a que pueden existir diversos factores que expliquen diferencias entre cursos, se optó por analizar las comparaciones dentro de cada curso y no entre cursos.

Resultados

Ante la pregunta ¿Qué conceptos asocias a biodiversidad y ecosistemas?, las respuestas de los estudiantes del 3E, perteneciente al establecimiento TP, mostraron una mayor cantidad de conceptos al principio de la intervención que al final (Figura 2A). La diversidad léxica siguió la misma tendencia, mostrando en el inicio un valor de TTR igual a 0,418 y al final un valor igual a 0,245. El análisis de *keyness* (Figura 2B) indica que la palabra que más destaca en el final de la intervención es “naturaleza”, presentando un valor observado significativamente mayor al esperado ($X^2=4,836$, $p=0,028$). Algunos conceptos mencionados en el inicio no estaban relacionados directamente con la pregunta planteada, ya que aparecen palabras como “sistema solar” y “jugar”. Aparecieron palabras nuevas en el final que estaban directamente relacionadas con los contenidos de la guía didáctica, como es “valor del ecosistema”, “insectos” y “polinización”.

Figura 2: Frecuencia de palabras y *keyness* de las respuestas de los estudiantes 3E. A) representa la frecuencia de los conceptos al inicio y al final. B) *Keyness* de conceptos al inicio (naranja) y al final (verde).

Nota: Elaboración propia

En el caso de las respuestas de los estudiantes del 3D, también correspondiente al establecimiento TP, se puede observar un aumento en el número de conceptos en el final de la actividad (Figura 3A). La diversidad léxica sigue la misma tendencia, con un valor de TTR igual a 0,349 en el inicio y un valor igual a 0,492 en el final de la intervención. El análisis de *keyness* no indica la ocurrencia de palabras con frecuencias observadas mayores a lo esperado (Figura 3B). En ambos momentos se encuentran conceptos relacionados con la guía como “diversidad” y “medioambiente”.

Figura 3: Frecuencia de palabras y *keyness* de las respuestas de los estudiantes 3D. A) representa la frecuencia de los conceptos al inicio y al final. B) *Keyness* de conceptos al inicio (naranja) y al final (verde).

Nota: Elaboración propia

Finalmente, las respuestas del 3A, correspondiente a CH, se observó un aumento en el número de conceptos al final de la intervención (Figura 4A). La diversidad léxica fue mayor en el final que en el inicio de la intervención, presentando valores de TTR iguales a 0,487 y 0,337, respectivamente. En cuanto al análisis de *keyness*. La palabra “alimentación” presentó una frecuencia significativamente mayor ($X^2=4,538$, $p=0,033$) a la esperada en la parte final de la intervención (Figura 4B). Si bien hubo conceptos que coincidieron entre el inicio y el final de la actividad, este grupo destaca por la apropiación de los contenidos, ya que la cantidad de conceptos que se encuentran relacionados con la guía son numerosos, donde incluso aparecen palabras que hacen particular a esta propuesta didáctica, como “carpintero negro”, “especie paraguas” y “servicios ecosistémicos”, entre otros conceptos relacionados con la guía y la intervención.

Figura 4: Frecuencia de palabras y *keyness* de las respuestas de los estudiantes de 3A. En A) se representa la frecuencia de los conceptos en pre-test y post-test B) *Keyness* de conceptos al inicio (naranja) y al final (verde).

Nota: Elaboración propia

En términos generales, se observa que el establecimiento con formación CH presenta una mayor frecuencia de conceptos en ambos momentos de la intervención en comparación con los cursos del establecimiento con formación TP. No obstante, dentro del establecimiento con formación TP se observan tendencias diferentes entre ambos cursos analizados.

Discusión

Debido a la amenaza que representa el cambio climático para la población mundial y para la biodiversidad, la educación ambiental se presenta como una de las acciones principales para concientizar a la ciudadanía sobre este problema (Tripathy et al., 2024). Asimismo, busca fomentar la responsabilidad colectiva a través de actitudes proambientales por parte de la ciudadanía mediante las habilidades del siglo XXI, en miras de formar ciudadanos con juicio crítico, asertivos, creativos, participativos y respetuosos de la diversidad y multiculturalidad, que contribuyan al desarrollo sostenible (Ministerio de Educación de Chile [MINEDUC], 2019; Tripathy et al., 2024).

En este contexto, es necesario integrar conocimientos sobre biodiversidad en las

prácticas pedagógicas, promoviendo así una comprensión crítica y contextualizada del entorno natural. Incluir especies locales, como el carpintero negro, contribuye a la educación ambiental a través de actividades que permiten a los estudiantes conocer sobre las especies, su rol en los ecosistemas y los servicios ecosistémicos que proveen (Tripathy et al., 2024).

La guía didáctica propuesta ejemplifica un tipo de herramienta necesaria para la educación ambiental (Torrens & Arboláez, 2020), tiene como pilar la contextualización curricular dentro de los espacios formales, donde se permite tomar el Curriculum prescrito y dotarlo de sentido, enriquecerlo o complementarlo a partir de la territorialidad y cultura de los estudiantes. La contextualización es un principio clave para lograr la pertinencia de los procesos formativos y el acceso al aprendizaje (Ministerio de Educación de Chile [MINEDUC], 2023). Además, el aprendizaje contextualizado fomenta la participación de estudiantes en actividades que sean significativas para ellos y que se relacionen con sus intereses dentro y fuera del aula, propiciando la participación y mejorando el rendimiento académico (Kelly, 2022).

En esta propuesta didáctica se incluye a las TICS a través del uso de códigos QR, smartphones dentro del aula y plataformas virtuales para las actividades propuestas con el propósito de facilitar el acceso universal a la educación y reducir diferencias en el aprendizaje, lo cual fomenta la creatividad y mejora la calidad y pertinencia del aprendizaje (UNESCO, 2023). No obstante, el uso de las TICS potencia el aprendizaje siempre y cuando su aplicación considere no solo los contenidos, sino que el equipamiento, la formación docente y la conexión a internet disponible en los establecimientos educacionales.

La técnica de conceptualización breve, *one minute paper*, constituye una herramienta pedagógica que permite diagnosticar los conocimientos previos y adquiridos por los estudiantes, así como identificar áreas que requieren un mayor reforzamiento conceptual (Maldonado-Fuentes, 2020). Esto promoverá un aprendizaje más activo, que es reconocido como la mejor práctica para la enseñanza efectiva, demostrando ser una estrategia docente útil que mejora el desarrollo y adquisición de competencias (Stead,

2005)

Se puede apreciar en los análisis que existe una gran cantidad de conceptos, en cada uno de los cursos, que se repiten entre el inicio y el final de la intervención, lo que concuerda con una de las características de las ideas previas, la resistencia al cambio (Mahmud & Gutiérrez, 2010). No obstante, también se evidencia un cambio conceptual en los estudiantes de los tres cursos, puesto que sustituyeron conceptos como *jugar* y sistema *solar* por otros pertinentes a la guía como “ave” y “polinización”, los que tienen una estrecha relación con la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y las especies paraguas, generando en los estudiantes un aprendizaje significativo donde adquieren ideas y conocimientos relevantes (Ausubel, 1963). Es importante destacar que todos los grupos han internalizado los conceptos de la guía, donde los estudiantes del establecimiento TP presentan mayores similitudes entre ambos cursos estudiados en comparación con el CH. Esto puede deberse a diversos factores, como las orientaciones curriculares que presenta cada uno, así como también a la dependencia administrativa de los establecimientos, siendo el primero de carácter público y el segundo particular subvencionado, por lo que es esperable que existan ciertas diferencias entre ellos (Tapia, 2021). Ante esto, es necesario proponer futuros estudios que involucren un mayor número de establecimientos educacionales, incluyendo distintas variables (e.g. nivel socioeconómico, escolaridad de los padres, ruralidad) que permitan indagar sobre posibles diferencias entre establecimientos TP y CH.

La guía presenta una propuesta que considera la incorporación de conceptos relacionados con la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad de Chile mediante la utilización de tecnologías digitales a través de elementos contextualizados. Es fundamental seguir desarrollando este tipo de propuestas en diversas áreas de la educación, principalmente en el currículum innovado para tercer y cuarto de la educación media de Chile, ya que corresponden a herramientas didácticas que contribuyen a la educación y concientización de los estudiantes en relación con temáticas ambientales.

Conclusión

La construcción de la guía se llevó a cabo mediante una búsqueda bibliográfica en donde se observó que existe una gran cantidad de elementos didácticos orientados en la enseñanza de la conservación, biodiversidad, ecosistemas y servicios ecosistémicos. No obstante, si bien existen ejemplos de guías contextualizadas, en general, no utilizan como modelo a especies paraguas y endémicas como el carpintero negro. La propuesta pedagógica fue efectiva en todos los grupos, lo que se demostró al establecer un cambio en los conceptos que expresó el estudiantado, pero más importante aún, fue posible constatar la capacidad de internalización de conceptos que son incluidos dentro de la guía, demostrando que existe un aprendizaje significativo y que la utilización de este tipo de especies genera un impacto positivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La guía propuesta entrega a estudiantes de la Región del Maule, Chile, una idea concreta respecto al rol que cumple una especie dentro del ecosistema del que forma parte.

Uno de los elementos que posee la guía que permiten proponerla como una propuesta innovadora para la enseñanza de la biodiversidad es la implementación de códigos QR, herramienta que posibilita responder las preguntas de manera sincrónica y/o asincrónica. A su vez, la utilización de imágenes llamativas y conceptos bien definidos contribuye a que los estudiantes conozcan y valoren la biodiversidad.

Finalmente, es importante destacar que la educación ambiental es la forma en que se pueden generar cambios en los paradigmas y concepciones previas del estudiantado, de modo que ellos internalicen y generen conciencia sobre las problemáticas actuales que afectan la conservación de la biodiversidad y de los beneficios directos e indirectos que provee.

Referencias

Arango, X., Rozzi, R., Massardo, F., Anderson, F., & Ibarra, C. (2007). Descubrimiento

e implementación del Pájaro Carpintero Gigante (*Campephilus magellanicus*) como especie carismática: una aproximación biocultural para la conservación en la Reserva de Biósfera Cabo de Hornos. *Magallania* 35(2):71-88. <http://doi.org/10.4067/S0718-22442007000200006> .

Ausubel.P. (1963). *The psychology of meaningful verbal learning*. Grune and Stratton

Benoit, K., Watanabe, K., Wang, H., Nulty, P., Obeng, A., Müller, S., & Matsuo, A. (2018). quanteda: An R package for the quantitative analysis of textual data. *Journal of Open Source Software*, 3(30), 774, 1-4. <https://doi.org/10.21105/joss.00774>

Borbar, N. (2018). Desarrollo de una guía para el aprendizaje de los servicios ecosistémicos en la educación media. (Memoria de Grado). Universidad de Chile.

Gaston, K. J. (2022). Birds and ecosystem services. *Current Biology*, 32(20), R1163-R1166. <https://doi.org/10.1016/j.cub.2022.07.053>

Espinosa, A., Aravena, S., Sandoval, H., Ojeda, N., & Herrera, M. Á. (2016). Hábitat de alimentación del carpintero negro (*Campephilus magellanicus*) en ecosistemas forestales del parque nacional Nahuelbuta, región de La Araucanía, Chile. *Bosque (Valdivia)*, 37(2), 347-358. <http://doi.org/10.4067/S0717-92002016000200013>

Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. (2018). *Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw-Hill

Himes, A., Muraca, B., Anderson, C. B., Athayde, S., Beery, T., Cantú-Fernández, M., ... & Zent, E. (2024). Why nature matters: A systematic review of intrinsic, instrumental, and relational values. *BioScience*, 74(1), 25-43. <https://doi.org/10.1093/biosci/biae024>

IPBES. (2019): Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. En S. Díaz, J. Settele, E. S.

Brondízio, H. T. Ngo, M. Guèze, J. Agard, A. Arneith, P. Balvanera, K. A. Brauman, S. H. M. Butchart, K. M. A. Chan, L. A. Garibaldi, K. Ichii, J. Liu, S. M. Subramanian, G. F. Midgley, P. Miloslavich, Z. Molnár, D. Obura,... C. N. Zayas (Eds.), *Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services* (pp. 1-60). IPBES. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3553579>

Kelly, K. (2022). Contextualising Curriculum for a Multi-Course Classroom: A Case Study. *Curriculum and Teaching*, 37(2), 39-53. <https://doi.org/10.7459/ct/37.2.04>

Ley 19.300. (1994). Aprueba Ley sobre bases generales del medio ambiente. Diario Oficial de la República de Chile, N° 34.810, 1 de marzo de 1994. (pp. 03-10). [URL](#)

LIFE+ Desmania “Programa para la conservación y recuperación del desmán ibérico (*Galemys pyrenaicus*) y su hábitat en Castilla y León y Extremadura” (2016). (Unidad didáctica).

Mahmud, C. & Gutiérrez, A. (2010). Estrategia de Enseñanza Basada en el Cambio Conceptual para la Transformación de Ideas Previas en el Aprendizaje de las Ciencias. *Formación universitaria*, 3(1), 11-20. <https://doi.org/10.4067/S0718-50062010000100003>

Maldonado-Fuentes, A. C. (2020). Mi participación cuenta: Opiniones de estudiantes en formación inicial docente sobre el uso de one minute paper. *Espacios en blanco. Serie indagaciones*, 30(1), 1-10. <https://doi.org/10.37177/UNICEN/EB30-265>

Martín-López, B., González, J. A., Vilarde Quiroga, S. P., Montes, C., García-Llorente, M., Palomo, I., & Agudelo, M. (2012). Ciencias de la sostenibilidad. Guía docente. Universidad del Magdalena. [URL](#)

Ministerio de Educación de Chile [MINEDUC] (2019). Bases curriculares para 3° y 4° medio.

Ministerio de Educación de Chile [MINEDUC] (2023). Actualización de la priorización

curricular para la reactivación integral de aprendizajes: Orientaciones generales.

Ministerio del Medio Ambiente de Chile [MMA] (2018). Guía de apoyo docente en biodiversidad.

Ojeda, V., Chazarreta, M., & Pozzi, C. (2011). El Carpintero Gigante: especie clave del bosque andino patagónico. *Desde la Patagonia, difundiendo saberes*, 8(11), 8-17. [URL](#)

Páez Gutiérrez, M.C (2017). Las TIC y la Educación. En M. C. Páez Gutiérrez, L. J. Martínez García, y R. Castañeda Ibarra (Eds.), *La Tecnología en la Educación Superior* (pp. 5–6). Universidad Tecnocientífica del Pacífico.

Parque Katalapi (2021). *Un año con los monitos del monte*. Fundación Parque Katalapi. <https://www.parquekatalapi.cl/material-educativo-y-video-un-ano-con-el-monito-del-monte.html>.

R Core Team (2020). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria.

Saavedra, M., Ojeda, V., Soto, I., & Galaz, J.L. (2011). Plan Nacional de Conservación del Carpintero negro, *Campephilus magellanicus* (King, 1828) en Chile. Ministerio de Agricultura, Corporación Nacional Forestal, (CONAF), Santiago.

Stead, D. R. (2005). A review of the one-minute paper. *Active learning in higher education*, 6(2), 118-131. <https://doi.org/10.1177/1469787405054237>

Tapia, V. O. (2021). Agenda institucional de la enseñanza media técnico-profesional en Chile, 2009-2018. *Revista Educación, Política y Sociedad*, 6(1), 123-148. <https://doi.org/10.15366/reps2021.6.1.005>

Tripathy, A. B., Swain, B. C., & Mishra, S. (2024). Environmental Sustainability For A Sustainable Future And Role Of Education (In Climate Change Perspectives). *Educational Administration: Theory and Practice*, 30 (5), 13660–13665.

<https://doi.org/10.53555/kuey.v30i5.5952>

Torrens, RE & Arbolález, GU (2020). Guías didácticas en el proceso enseñanza-aprendizaje: ¿Nueva estrategia? *Revista Cientific*, 5(18), 371-392.
<https://doi.org/10.29394/scientific.issn.2542-2987.2020.5.18.20.371-392>

UNESCO (2017). Kit pedagógico sobre biodiversidad. UNESCO

UNESCO (2023). Global Education Monitoring Report Summary 2023: Technology in education: A tool on whose terms?-. UNESCO

Zúñiga, A., Durán, A., Chavarría, J., Gamboa, R., Carballo, A., Vargas, X., Campos, N., Sevilla, C., & Torres, I. (2020). Diagnóstico de Necesidades de Formación de Docentes de Biología, Química, Física y Matemáticas, en Áreas Disciplinarias, Pedagógicas y Uso de Tecnologías para Fomentar Habilidades de Pensamiento Científico. *Revista Electrónica Educare*, 24 (3), 1-29.
<http://doi.org/10.15359/ree.24-3.23>